
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.921

DOI 10.5281/zenodo.5011264

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИЙ ТРЕКИНГА ЛОКАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ EASYAR И IMMERSAL

COMPARATIVE ANALYSIS OF LOCATION TRACKING IMPLEMENTATIONS USING EASYAR И IMMERSAL

ШУМЕЙКО ИРИНА ПЕТРОВНА,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

АБРАМОВИЧ АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА,

*младший научный сотрудник,
Севастопольский государственный университет.*

ПЕТРАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*младший научный сотрудник,
Севастопольский государственный университет.*

СИКОРСКАЯ ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА,

Севастопольский государственный университет.

SHUMEIKO IRINA PETROVNA,

*candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

ABRAMOVICH ALEXANDRA YURYEVNA,

*research Assistant,
Sevastopol State University.*

PETRAKOV VASILIIY ALEKSANDROVICH,

*research Assistant,
Sevastopol State University.*

SIKORSKAYA YANA EVGENEVNA,

Sevastopol State University.

В данной статье приведен сравнительный анализ плагинов Immersal и EasyAR по качеству реализации трекинга локаций с использованием движка Unity3D. Критериями оценки выступали следующие параметры: скорость и дальность трекинга, освещенность (время суток), число кадров в секунду, занимаемая память и стабильность. Анализ результатов показал, что одно из исследуемых решений, имеет высокую скорость трекинга вне зависимости от времени суток.

This article provides a comparative analysis of the Immersal and EasyAR plugins on the quality of implementation of location tracking using the Unity3D engine. The evaluation criteria were the following pa-

rameters: speed and range of trekking, illumination (time of day), number of frames per second, taking up memory and stability. Analysis of the results showed that one of the solutions studied showed a high tracking speed regardless of the time of day.

Ключевые слова: дополненная реальность, плагин, сканирование, облака точек, трекинг, EasyAR, Immersal, Unity3D.

Key words: augmented reality, plug-in, scanning, point clouds, tracking, EasyAR, Immersal, Unity3D.

Согласно данным программы «Цифровая экономика РФ», дополненная реальность (augmented reality – AR) попала в список существенных и основных сквозных технологий. Кроме того, консалтинговая фирма PWC утверждает, что дополненная реальность входит в восьмерку технологий, которые оказывают ключевую роль в развитии бизнеса [1, с. 254].

Во время разработки приложений с дополненной реальностью перед разработчиком становится выбор наиболее подходящего решения для реализации технологий трекинга, которая позволяет распознавать выбранные ранее объекты для размещения на цифровом контенте. Существуют разные технологии трекинга: трекинг изображений, трекинг объектов, трекинг локаций, трекинг лица, и др. Для дальнейшей работы был проведен сравнительный анализ плагинов *Immersal* и *EasyAR*, по качеству реализации трекинга локаций с использованием движка Unity3D.

Для реализации трекинга локаций на EasyAR необходимо использовать SpatialMap алгоритм, который предоставляемый плагином. В первую очередь необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте EasyAR и получить уникальные идентификаторы (API Key, API Secret, Sparse Spatial Map Id). Эти данные необходимы для идентификации разрабатываемого приложения в сервисах плагина. Получив эти данные можно перейти непосредственно в движок Unity3D и импортировав предоставленный набор данных, ввести их в EasyAR.

Следующий этап заключается в сканировании локации, которая в дальнейшем будет распознаваться, для этого необходимо использовать сцену Spatial Map, набор инструментов для взаимодействия с окружающим миром путем создания 3D-визуальной карты. Запустив данную сцену на мобильном устройстве, требуется сделать несколько фотографий локации с разных ракурсов и с разной дистанции. Полученные данные обрабатываются, формируя облако точек, которое в дальнейшем может быть использовано для распознавания. Данные о созданном Spatial Map также отобразятся в личном кабинете EasyAR (Рис. 1).

Рис. 1. Данные отсканированной локации в личном кабинете EasyAR.

Для повышения качества распознавания рекомендуется использовать трекинг GPS во время сканирования локации [2, с. 274].

При дальнейшем использовании собранной карты распознавания, необходимо создать экземпляр класса `SparseSpatialMapController` программно (табл. 1) и далее можно добавлять поверх него любой цифровой контент непосредственно в движке Unity3d.

Таблица 1. Создание экземпляра класса `SparseSpatialMapController`.

```
public void SetupMapBuilder(SparseSpatialMapController mapControllerPrefab)
{
    builderMapController = UnityEngine.Object.Instantiate(mapControllerPrefab);
    builderMapController.SourceType = SparseSpatialMapController.DataSource.MapBuilder;
    builderMapController.MapWorker = MapWorker;
    builderMapController.ShowPointCloud = true;
}
```

После сбора демоверсия приложения трекинга локации с использованием EasyAR, были произведены замеры показателей по нескольким критериям оценивания:

- дальность трекинга;
- скорость трекинга;
- FPS в момент трекинга;
- вес базы распознавания;
- уровень освещенности при трекинге;
- стабильность удержания контента.

Для измерения дальности трекинга сначала фиксировалась точка расположения маркера в цифровом пространстве, и крайняя точка распознавания локации путем отслеживания адекватности трекинга локации. В точке прекращения адекватной работы трекинга производился расчет расстояния трекинга по формуле (1).

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}, \quad (1)$$

где x, y, z – координаты точек начала маркера и конца работы алгоритма распознавания [3, с. 256].

Для замеров скорости трекинга производился замер времени от начала сканирования до момента программного распознавания локации. Для замеров уровня освещенности были проведены тесты в дневное, обеденное, а также вечернее время. Стабильность удержания контента замерялось путем программного расчета времени от момента распознавания локации до момента потери распознавания выбранной локации. Результаты проведенного эксперимента можно увидеть в таблице 2 сравнительной оценки EasyAR и Immersal.

Для реализации трекинга локаций на Immersal необходимо произвести регистрацию на портале Immersal. Используя специальное приложение произвести сканирование локации путем создания нескольких фотографий локации с разных ракурсов, а также с разной дистанции. Рекомендуется использовать GPS трекинг для улучшения распознавания локации. После завершения сканирования данные отправляются на сервер Immersal для обработки. Информацию о локации с которой ведется работа можно увидеть в личном кабинете (Рис. 2).

<input type="checkbox"/>	Map id	Name	Status	Images	Sharing	Latitude	Longitude	SDK	Creator ID	Created	Downloadable files
<input type="checkbox"/>	13221	Ec	done	21	private			1.10.0	1622	2020-12-13 08:31:25	Ec.bytes Ec-sparse.nly Ec-dense.nly Ec-geo.gltf Ec-metadata.json
<input type="checkbox"/>	6484	ParkM1	done	48	private			1.5.0	1622	2020-05-27 09:04:53	ParkM1.bytes ParkM1-sparse.nly ParkM1-dense.nly ParkM1-metadata.json
<input type="checkbox"/>	6450	EI	done	33	private			1.5.0	1622	2020-05-26 19:08:45	EI.bytes EI-sparse.nly EI-dense.nly EI-metadata.json
<input type="checkbox"/>	6448	Park	done	100	private			1.5.0	1622	2020-05-26 16:36:26	Park.bytes Park-sparse.nly Park-dense.nly Park-metadata.json

Рис. 2. Таблица с данными об отсканированных локациях Immersal.

Помимо этого, в личном кабинете можно отследить качество построенной карты распознавания (Рис. 3).

Рис. 3. Пример построенной карты распознавания.

Для добавления цифрового контента на распознаваемую локацию, необходимо использовать специальный файл, который выгружается из личного кабинета портала. Данный файл импортируется в Unity3d и поверх облака точек настраивается расположение объектов, после чего производится сборка приложения на мобильном устройстве для дальнейшего тестирования. При распознавании цифровой контент будет расположен относительно облака точек (Рис. 4) [4, с. 765].

Рис. 4. Расположение цифрового контента при трекинге локаций.

После сборки демоверсии приложения трекинга локации с использованием плагина Immersal были произведены замеры.

Замеры показателей производились программно по нескольким критериям оценивания [5]:

- дальность трекинга;
- скорость трекинга;
- FPS в момент трекинга;
- вес базы распознавания;
- уровень освещенности при трекинге;
- стабильность удержания контента.

Ниже в таблице 2 отображена сравнительная оценка показателей двух плагинов, предоставляющих функционал распознавания трекинга локации.

Таблица 2. Сравнительная оценка плагинов EasyAR и Immersal в трекинге локаций.

Плагин	Скорость трекинга (сек)	Дальность трекинга (м)	Освещенность	FPS	Вес (мб)	Стабильность (сек)
EasyAR	4.5	<1	День	49	1	>15
Immersal	1.9	<1	День/Вечер	42	1.3	>15

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что плагин Immersal показал способность распознавания локации даже в вечернее время, но с небольшими ошибками распознавания. Преимуществом решения от EasyAR является возможность генерации сетки распознавания налету, что может быть полезно при реализации физических симуляций в дополненной реальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шумейко И.П., Петраков В.А. Использование дополненной реальности и генетических алгоритмов в обучающих приложениях. // В мире компьютерных технологий. – 2020. – С. 254-259.
2. Петраков В.А. Игрофикация обучения при изучении программирования при помощи компьютерной графики / В.А. Петраков, Л.А. Ульяновченко. // Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций «РТ – 2017». – 2017. – № 13. – С. 273-274.
3. Алан, Торн. Искусство создания сценариев в Unity / Торн. Алан. – ДМК. – 2016. – 360 с.
4. Рассел С. Искусственный интеллект: современный подход / Рассел. С., Норвиг. П. : Издательский дом «Вильямс». – 2006. – 1408 с.
5. Семь этапов создания игры: от концепта до релиза // Habrahabr. – URL: <https://habr.com/company/miip/blog/308286/> (дата обращения: 15.05.2021).

© Шумейко И.П., Абрамович А.Ю.,
Петраков В.А., Сикорская Я.Е., 2021.